

Influência do teor de fosfogesso como regulador de pega em pastas de cimentos compostos com utilização de catalisador de equilíbrio gasto (Ecat) como material cimentício suplementar (MCS)

PAIXÃO, Roberta de Souza da¹; MATOS, Samile Raiza Carvalho²; ROSA, Bruna Souza¹; BARBOSA, Luanne Bastos de Britto¹; GONÇALVES, Jardel Pereira¹

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Salvador/BA

² Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) – Teixeira de Freitas/BA

✉ robertapaixao@ufba.br

Resumo

A utilização de fontes residuais de sulfato de cálcio, como o fosfogesso (FG), em sistemas cimentícios tem potencial para reduzir o impacto ambiental, sobretudo quando associada a Materiais Cimentícios Suplementares (MCS). Entretanto, a aplicação do FG como regulador de pega e sua incorporação em sistemas cimentícios contendo Ecat ainda são pouco exploradas na literatura. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo investigar a influência do teor do fosfogesso na cinética de hidratação e no desempenho mecânico de pastas cimentícias, bem como avaliar sua viabilidade na formulação de cimentos compostos com Ecat como material cimentício suplementar. A investigação foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, investigou-se a influência do teor de dois fosfogessos (FGs) de origens distintas (SP e MG) na hidratação de pastas produzidas a partir de clínquer, empregando-se 0, 4, 8 e 12% de cada material em substituição ao gesso natural. Com base nos resultados obtidos, o teor de FG que apresentou melhor desempenho foi selecionado para a segunda etapa, destinada à formulação de cimentos compostos contendo Ecat como MCS. Ensaios de calorimetria isotérmica, resistência à compressão e Difração de Raios X (DRX) foram realizados. Os resultados evidenciaram que a adição de 4% de fosfogesso proporcionou melhor equilíbrio na cinética de hidratação e maior resistência mecânica, enquanto teores superiores reduziram o fluxo máximo de calor e o desempenho mecânico. A ausência de sulfato promoveu hidratação acelerada e elevada liberação de calor nas primeiras horas. Sistemas com elevado teor de Ecat (50%) apresentaram prolongamento do período de indução, menor fluxo de calor e redução da resistência. As análises mineralógicas indicaram maior formação de etringita e consumo de portlandita nesses sistemas. Por fim, o desempenho das pastas cimentícias depende do equilíbrio entre teor de sulfato e nível de substituição por MCS, sendo viável a incorporação de fosfogesso em teores otimizados.

Palavras-chave: Sulfato residual, Fosfogesso, Material cimentício suplementar, Catalisador de equilíbrio gasto, Cinética de hidratação.

1. Introdução

O cimento é responsável por cerca de 8% das emissões globais de CO₂, evidenciando a necessidade urgente de descarbonização [1]. Ao mesmo tempo, a produção de ácido fosfórico gera grandes volumes de fosfogesso (FG), um subproduto formado pela reação do ácido sulfúrico com a rocha fosfática, amplamente utilizado na indústria de fertilizantes [2]. Estima-se que em média 5 a 7 toneladas de fosfogesso são produzidas para cada tonelada de ácido fosfórico fabricado [3]. Apenas cerca de 15% do FG produzido mundialmente é reciclado, reforçando a necessidade de estratégias seguras para seu aproveitamento em sistemas cimentícios [4].

O sulfato de cálcio desempenha papel fundamental no controle da hidratação da fase aluminato do cimento, evitando a pega instantânea e garantindo o período necessário de trabalhabilidade [5]. O fosfogesso, por apresentar composição química semelhante ao gesso natural, tem sido considerado uma fonte alternativa de sulfato [6], [7]. Na sua forma calcinada o FG foi investigado como alternativa ao gesso na formulação de cimentos de argila calcinada, como o LC₃ [8], [9], na produção de cimento sulfoaluminato de cálcio [10], [11], como fonte de sulfato em cimento supersulfatado [12], na produção de clínquer Portland [13] e no desenvolvimento de geopolímeros [14]. Estudo anterior demonstrou que materiais cimentícios incorporando FG, escória e adições alcalinas podem apresentar resistência adequada, reforçando o potencial do fosfogesso como recurso sustentável na indústria cimentícia [14].

A elevada geração de subprodutos industriais tem intensificado preocupações ambientais e sanitárias, sobretudo devido aos desafios associados à sua gestão e disposição [15], [16]. Uma alternativa é sua incorporação como materiais cimentícios suplementares (MCS). Essa estratégia permite valorizar resíduos, reduzir o teor de clínquer nas formulações e, conseqüentemente, diminuir a demanda por matérias-primas naturais e as emissões de CO₂ associadas à produção de cimento [1], [9]. O resíduo de craqueamento catalítico de leito fluidizado (SFCC ou Ecat) tem natureza pozolânica apresentando potencial para ser utilizado como MCS em matrizes de cimento [17]. Esse resíduo é proveniente da indústria do petróleo e é gerado na etapa secundária de refino nas unidades de SFCC [18].

Apesar do potencial de utilização do FG, o seu uso como regulador de pega e sua incorporação em sistemas cimentícios com Ecat ainda não foram avaliados na literatura. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo investigar a influência do teor de fosfogesso na cinética de hidratação e no desempenho mecânico de pastas de cimento, bem como avaliar sua aplicação na formulação de cimentos compostos contendo Ecat.

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais

Os materiais utilizados neste trabalho foram clínquer Portland, fosfogesso (FG) e catalisador de equilíbrio gasto (Ecat). O clínquer, fornecido por uma fábrica de cimento localizada no estado de Sergipe, foi previamente seco, moído e peneirado em peneira com abertura de 75 μm , a fim de garantir uma granulometria homogênea. A caracterização química revelou um módulo de sílica de 2,83, módulo de alumina de 1,03 e fator de saturação de cal de 1,06. A análise das fases mineralógicas, realizada por difração de raios X (DRX), indicou teores majoritários de C_3S (55,32%), C_2S (17,09%), C_3A (1,26%) e C_4AF (5,09%). Como reguladores de pega, empregaram-se dois fosfogessos provenientes de plantas industriais de fabricação de fertilizantes, localizadas nos estados de São Paulo (FG-SP) e Minas Gerais (FG-MG), os quais foram previamente secos e moídos. O Ecat, resíduo oriundo de unidades de craqueamento catalítico fluido, foi utilizado como material cimentício suplementar (MCS), sem tratamento térmico adicional. A composição química do Ecat é composta principalmente por SiO_2 (46,9%) e Al_2O_3 (44,0%).

2.2. Programa Experimental

O programa experimental foi desenvolvido em duas etapas complementares. Inicialmente, avaliou-se a influência do teor de fosfogesso na hidratação e no desempenho mecânico de pastas à base de clínquer Portland, nas quais o gesso natural foi substituído por fosfogesso nos teores de 0, 4, 8 e 12% em massa, provenientes de duas origens industriais distintas (FG-SP e FG-MG). Com base nos resultados obtidos, foram selecionados os teores de fosfogesso com melhor desempenho para aplicação na etapa seguinte. Na segunda etapa, o teor de FG selecionado foi utilizado como agente regulador de pega na formulação de cimentos compostos contendo catalisador de equilíbrio gasto (Ecat) como material cimentício suplementar (pozolânico), além de sistemas de referência contendo sulfato de cálcio de pureza analítica.

Etapa 1 – Preparação das pastas contendo fosfogesso

As pastas foram preparadas a partir da mistura de clínquer Portland e água deionizada, realizada manualmente em Becker com o auxílio de espátula. A relação água/sólido utilizada foi de 0,5. A homogeneização foi conduzida até a obtenção de uma pasta consistente e uniforme, garantindo a reprodutibilidade dos ensaios subsequentes.

Etapa 2 – Produção dos cimentos compostos

Foram desenvolvidas formulações experimentais de cimentos compostos contendo fosfogesso como regulador de pega e catalisador de equilíbrio gasto como material cimentício suplementar de natureza pozolânica, com proporções de MCS compatíveis com os tipos CPII-Z e CPIV, conforme a ABNT NBR 16697 - Cimento Portland – Requisitos [19]. As composições adotadas para os cimentos dos tipos CPII-Z e CP IV, considerando a variação do teor de fosfogesso e a utilização do teor máximo de Ecat (material pozolânico) permitido pela norma, estão apresentadas na Tabela 1. O teor de fosfogesso empregado em cada formulação foi selecionado com base no melhor desempenho observado na Etapa 1 do programa experimental. A

homogeneização dos cimentos compostos foi realizada conforme os procedimentos adotados por [20]. As amostras foram nomeadas com base no tipo de cimento e no estado de origem do FG.

Tabela 1 – Formulação dos cimentos compostos.

Amostra	Clínquer (%)	Ecat (%)	Sulfato de cálcio P.A* (%)	Fosfogesso MG (%)	Fosfogesso SP (%)
CPIIZ-MG4	82	14	-	4	-
CPIIZ-SP4	82	14	-	-	4
CPII-REF	82	14	4	-	-
CPIV-MG4	46	50	-	4	-
CPIV-SP4	46	50	-	-	4
CPIV-REF	46	50	4	-	-
SE-REF**	96	-	4	-	-

*P.A. – Pureza analítica; **SE-REF – Referência sem Ecat

2.3. Métodos

Calorimetria isotérmica

A calorimetria isotérmica foi empregada para avaliar a influência do teor de fosfogesso na cinética de hidratação das pastas de cimento (Etapa 1), bem como o efeito da interação fosfogesso-Ecat no processo de hidratação (Etapa 2). Os ensaios foram realizados em um calorímetro isotérmico TAM Air de oito canais (TA Instruments), com monitoramento do fluxo de calor e do calor acumulado a 25 °C, ao longo de 48 h (Etapa 1) e 144 horas (Etapa 2).

Difração de Raios X

O DRX foi utilizado para identificação das fases formadas nas pastas de cimento aos 28 dias. Para tanto, as pastas foram analisadas em um difratômetro XRD-6000 (Shimadzu) com radiação Cu K α e comprimento de onda igual a 0,154 nm. O tubo de raios X foi operado a 40 kV e 40 mA. As amostras de pasta foram moídas manualmente em pós que passaram integralmente por uma peneira padrão de 75 μ m. Os difratogramas foram obtidos em uma faixa de 10 a 70° (2 θ) com passo de 0,02 °/s. A quantificação das fases foi determinada pelo método de Rietveld utilizando software GSAS II versão 3913 [21] e o ICSD (*Inorganic Crystal Structure Database*).

Resistência à compressão axial

A resistência à compressão axial das pastas foi determinada em corpos de prova cilíndricos (2 x 4 cm). As amostras foram analisadas aos 28 dias em uma prensa hidráulica modelo Zwick 1445, sob taxa de carregamento de 1 mm/min. Os ensaios foram realizados em triplicata, sendo os resultados expressos como a média dos valores obtidos, acompanhados do respectivo desvio padrão como medida de dispersão. O ensaio foi empregado para comparar o desempenho mecânico dos sistemas cimentícios avaliados nas duas etapas do estudo.

3. Resultados e Discussões

3.1. Efeito do teor de fosfogesso na cinética de hidratação e no desempenho de pastas cimentícias

A Figura 1 apresenta as curvas de liberação de calor ao longo das primeiras 48 horas de hidratação, permitindo avaliar a influência do teor de dois diferentes tipos de fosfogesso no comportamento de pastas cimentícias. De acordo com [22] quanto maior o teor de SO_3 do clínquer, menor será a quantidade de sulfato de cálcio que precisa ser adicionada para obter cimentos sulfatados adequados. O clínquer empregado na formulação das pastas avaliadas apresenta 2,8% de SO_3 em sua composição, o que indica contribuição interna significativa de sulfato ao sistema e, conseqüentemente, menor demanda de adição externa para o controle da cinética de hidratação. A análise por calorimetria isotérmica possibilita identificar alterações na cinética de hidratação, principalmente nos períodos de indução e aceleração, evidenciando o papel do fosfogesso na regulação das reações iniciais do sistema [23].

Figura 1 – Fluxo de calor das misturas de cimento composto ao longo de 48 horas de hidratação (25°C).

Observa-se que a amostra de referência, composta por clínquer puro, apresentou um período de indução extremamente curto, praticamente inexistente, resultando em aceleração quase imediata das reações de hidratação (Figura 1). Esse comportamento está associado à ausência de sulfato suficiente para regular a hidratação do C_3A [24], o que favorece sua reação rápida com a água e promove liberação intensa de calor logo nas primeiras horas ($3,21 \text{ mW/g}_{\text{sólidos}}$). Como consequência, ocorre uma pega praticamente instantânea, evidenciando a importância do sulfato na modulação da cinética inicial dos sistemas cimentícios [5]. Por outro lado, as pastas contendo fosfogesso apresentaram prolongamento do período de indução e deslocamento do pico principal de hidratação (Figura 1), indicando que o teor de fosfogesso atua como regulador da reação, promovendo maior controle sobre a evolução térmica e o tempo de pega. Para o teor de 4%, o pico foi registrado em 5,4 h (SP4) com fluxo máximo de $2,59 \text{ mW/g}_{\text{sólidos}}$ e em 6,6 h (MG4) com $2,68$

mW/g_{sólidos}, indicando prolongamento moderado do período de indução e controle da hidratação do C₃A. Nos teores de 8%, observou-se maior deslocamento do pico principal de hidratação, registrado entre 6 e 7 horas, com fluxo máximo de 2,53 mW/g_{sólidos} para o FG-SP8 e 2,63 mW/g_{sólidos} para o FG-MG8, evidenciando a intensificação do efeito retardador em relação ao teor de 4%. Para os teores de 12%, o máximo de liberação de calor foi registrado aproximadamente em torno de 7 horas, com valores variando entre 2,4 e 3,0 mW/g_{sólidos}. O FG-SP12 apresentou a menor intensidade térmica dentre as formulações avaliadas (2,48 mW/g_{sólidos}). No entanto, o FG-MG12 exibiu fluxo máximo mais elevado (2,97 mW/g_{sólidos}), mostrando comportamento distinto mesmo sob igual teor de adição (12%) (Figura 1). Diferente do observado na literatura, o aumento do teor de FG não ocasionou o deslocamento do pico de hidratação do C₃A remanescente, observado na amostra de referência, para a direita (Figura 1). Essa diferença sugere que características intrínsecas às fontes de fosfogesso, como composição química, teor de impurezas e solubilidade do sulfato, podem influenciar na evolução das reações de hidratação e afetar o balanço de sulfato [6].

A influência do teor de fosfogesso na resistência à compressão axial das misturas cimentícias após 48 horas de hidratação é apresentada na Figura 2. Observa-se que a amostra de referência (8,66 MPa), composta por clínquer puro, apresentou desempenho inferior ao sistema FG-SP4, que atingiu o maior valor de resistência (9,39 MPa), evidenciando que a adição controlada de fosfogesso pode favorecer o desenvolvimento mecânico do material. Entretanto, o aumento do teor para 8% resultou em redução da resistência, com valores de 6,82 MPa (FG-SP8) e 6,41 MPa (FG-MG8), enquanto o teor de 12% promoveu queda mais acentuada, atingindo 5,01 MPa (FG-SP12) e 5,06 MPa (FG-MG12). Esse comportamento indica que o aumento progressivo do teor de fosfogesso, embora intensifique o efeito regulador sobre a hidratação, pode afetar negativamente a densificação da matriz.

Figura 2 – Influência do teor de fosfogesso na resistência à compressão axial de misturas de cimento às 48 horas de hidratação (25°C).

As análises mostram que os teores de 8% e 12% de fosfogesso resultaram em redução da resistência à compressão quando comparados à amostra de referência, evidenciando que o incremento da adição compromete o desempenho mecânico do sistema. Esse comportamento

pode estar associado ao maior prolongamento do período de indução (Figura 1). Por outro lado, o teor de 4% apresentou controle adequado da cinética de hidratação, sem prejuízo ao desenvolvimento mecânico, configurando-se como a proporção mais adequada. Assim, considerando a análise integrada entre comportamento térmico e mecânico, o teor de 4% foi definido para a formulação de cimentos compostos do tipo CII-Z e CIV contendo Ecat como material cimentício suplementar (MCS).

3.2. Desempenho de cimentos compostos contendo Ecat como material cimentício suplementar e fosfogesso como regulador de pega

A influência de dois tipos diferentes de fosfogessos (SP e MG) e de Ecat no calor de hidratação de pastas cimentícias é mostrada na Figura 3. Em todas as amostras é possível identificar a presença dos cinco principais estágios encontrados em cimentos hidratados: reação inicial, período de indução, período de aceleração, período de desaceleração e período de reação lenta [25]. O início do período de aceleração leva à principal reação de hidratação do C_3S , caracterizada por um período em que a reação acelera até um pico, seguido por um período de desaceleração [5]. Nesse estágio, a taxa de reação diminui progressivamente em função da redução da disponibilidade das fases reativas no sistema [22].

A maior intensidade do fluxo de calor observada nas formulações de CII-Z e na amostra de referência contendo sulfato de cálcio P.A., sem adição de Ecat (SE-REF), indica uma cinética de hidratação mais pronunciada nas primeiras horas. Observa-se um período de indução mais prolongado nas formulações CIV, tanto aquelas compostas por fosfogesso quanto com sulfato de cálcio de pureza analítica, indicando retardo na reação inicial de hidratação. Esse comportamento pode estar associado ao elevado teor de Ecat, que altera a relação entre sulfato e aluminato no sistema. Nessas amostras, esse estágio tem início apenas após aproximadamente 5 horas de hidratação, além de apresentar menor intensidade de fluxo de calor, evidenciando menor taxa de reação inicial. Entretanto, as formulações CII-Z e SE-REF apresentam período de indução mais curto, com início da aceleração em torno de 2,5 horas e 1 hora, respectivamente. Do ponto de vista tecnológico, o período de indução (ou dormente) é fundamental, pois corresponde ao intervalo em que o concreto permanece trabalhável, permitindo seu transporte e lançamento antes do início do endurecimento [5]. Nas amostras CII-Z-SP4, CII-Z-MG4, CII-Z-REF e SE-REF observa-se a sobreposição dos picos de reação de C_3S e aluminatos, o que pode ter ocorrido pela deficiência de sulfato nesses sistemas [25]. No entanto, para as amostras CIV-REF, CIV-MG4 e CIV-SP4 identifica-se a presença de um pico secundário nas curvas de fluxo de calor, associado a depleção de sulfatos [26] e hidratação dos aluminatos e C_3A remanescentes, com consequente formação das fases AFm [24]. A ocorrência desse ombro nas formulações CIV é explicada pelo maior teor de Ecat nesses sistemas, o que implica menor teor de clínquer e maior disponibilidade de aluminatos e, conseqüentemente, maior fração de aluminatos remanescentes após o consumo inicial de sulfatos resultando na formação de monossulfoaluminatos.

Figura 3 – Fluxo de calor das misturas de cimento composto ao longo de 144 horas de hidratação (25°C).

Na Figura 4 é apresentado o calor acumulado em 144 horas, permitindo avaliar o efeito combinado de fosfogesso e Ecat na cinética de hidratação. Para os sistemas CPIV, as formulações CPIV-MG4 e CPIV-SP4 possuem composições idênticas em termos de teor de clínquer (46%), Ecat (50%) e fosfogesso (4%), distinguindo-se exclusivamente pela origem do FG. Conforme esperado, todas as formulações CPIV, caracterizadas pelo menor teor de clínquer, apresentaram menor calor acumulado quando comparadas às formulações equivalentes CII-Z.

Figura 4 – Calor total das misturas após 144 horas de hidratação (25°C).

Dentre os cimentos CPIV, observa-se que a amostra CPIV-MG4 (902,22 J/g_{sólidos}) apresenta maior calor total acumulado em relação à CPIV-SP4 (616,25 J/g_{sólidos}), indicando maior grau de hidratação ao término do período avaliado. Esse comportamento sugere que o fosfogesso de origem mineira apresenta características químicas que favorecem a cinética das reações, promovendo uma maior solubilidade do sulfato [6]. Tendência semelhante foi verificada para os sistemas CPIIZ-MG4 (992,80 J/g_{sólidos}) e CPIIZ-SP4 (812,04 J/g_{sólidos}), que também possuem

teores equivalentes de clínquer (82%), Ecat (14%) e fosfogesso (4%), reforçando que as diferenças observadas no calor acumulado estão associadas ao tipo de fosfogesso empregado (Figura 4). A comparação entre as amostras de referência, formuladas com sulfato de cálcio de pureza analítica, permite isolar a influência do Ecat na cinética de hidratação (Figura 4). Observa-se que o CPII-Z-REF apresenta calor acumulado próximo ao da SE-REF (sem Ecat), indicando que, em teor moderado, o Ecat não compromete as reações de hidratação. No entanto, o CPIV-REF apresenta redução expressiva do calor total liberado, evidenciando que, em elevado teor, o Ecat modifica o equilíbrio sulfato/aluminato do sistema. Constatou-se que elementos minoritários presentes no Ecat podem afetar a dissolução das fases e influenciar na cinética de hidratação [27].

A Figura 5 apresenta os resultados de resistência à compressão axial das pastas de cimento composto aos 28 dias de hidratação. Conforme esperado, as pastas com maior teor de clínquer, portanto, maior teor de C_3S , apresentaram maiores resistências a compressão quando comparadas as pastas de CPIV. As formulações CPII-Z-MG4 (17,96 MPa) e CPII-Z-SP4 (16,84 MPa) apresentam os maiores valores entre os sistemas com adição de fosfogesso, superando o CPII-Z-REF (14,87 MPa), o que sugere que, em níveis moderados de substituição, o sistema mantém desempenho mecânico satisfatório. A diferença entre MG4 e SP4 é discreta, indicando que, para o sistema CPII-Z, a origem do fosfogesso não exerce influência determinante na resistência final. No sistema CPIV, observa-se comportamento distinto. O CPIV-REF (16,33 MPa) apresenta resistência intermediária, inferior às CPII-Z-MG4 e SE-REF (17,33 MPa), mas superior às formulações CPIV contendo fosfogesso. As amostras CPIV-SP4 (12,08 MPa) e CPIV-MG4 (12,69 MPa) exibem redução expressiva da resistência, evidenciando que, em sistemas com elevada substituição de clínquer (50% de Ecat), o desempenho mecânico torna-se mais sensível ao equilíbrio químico e à cinética de hidratação, possivelmente devido a reação entre os aluminatos e os sulfatos do FG [28]. A amostra SE-REF (17,33 MPa) confirma a tendência de maior resistência em sistemas com maior disponibilidade de fases do clínquer.

De forma geral, os resultados indicam que, no sistema CPIV, a combinação entre Ecat e fosfogesso resulta em redução da resistência mecânica das pastas, independentemente da origem do fosfogesso. Esse comportamento sugere que, em formulações com maior teor de Ecat, a interação entre os aluminosilicatos do resíduo e o sulfato disponível pode alterar o desenvolvimento microestrutural, refletindo negativamente no desempenho mecânico. Por outro lado, nas composições CPII-Z observa-se comportamento distinto, com aprimoramento da resistência, o que pode ser atribuído ao menor teor de Ecat e à maior participação do clínquer no sistema. Nessas formulações, as reações do clínquer, em presença do fosfogesso, tornam-se predominantes, favorecendo os produtos de hidratação e contribuindo para melhor desempenho estrutural. A análise conjunta dos resultados de resistência mecânica e de calorimetria indica que o maior calor liberado na formulação CPIV-MG não se traduziu em aumento de resistência. Esse comportamento sugere que parte das reações exotérmicas esteja associada à interação dos aluminatos com espécies presentes no fosfogesso, não contribuindo de forma significativa para a formação de produtos responsáveis pelo incremento mecânico.

Figura 5 – Resistência à compressão axial das pastas de cimento composto aos 28 dias.

A Figura 6 apresenta os difratogramas das pastas dos cimentos compostos analisados. As fases cristalinas identificadas incluem alita, belita, etringita, hidróxido de cálcio (portlandita) e calcita. Infere-se que existe a formação de gel de C-S-H como produto de hidratação em matrizes cimentícias compósitas, entretanto, em razão de sua natureza predominantemente amorfa, essa fase não apresenta picos de difração definidos nos difratogramas [29]. A presença do C_2S e C_3S são decorrentes do clínquer não hidratado ou remanescente [22]. Os picos de maior intensidade estão associados à etringita e à portlandita, indicando que essas fases constituem os principais produtos de hidratação formados ao longo das reações nas pastas analisadas. Os cristais de etringita podem acelerar a hidratação das fases C-S-H e aumentar a resistência à compressão [2]. Verifica-se a presença de pequenas quantidades de $CaSO_4 \cdot 2H_2O$, mais evidentes nas formulações do tipo CPIV (Tabela 2). Como descrito por Deng et al. (2023), a intensidade do pico correspondente à gipsita tende a reduzir com o avanço da hidratação, principalmente aos 28 dias. Observa-se que as formulações CPIV apresentam maiores teores de etringita (9,14-10,21%) e menores conteúdos de portlandita (1,82-2,77%) em comparação às formulações CPII-Z e à amostra SE-REF, que exibem maior formação de $Ca(OH)_2$ (até 13,98%). Esse comportamento indica que, nos sistemas com elevado teor de Ecat, ocorre maior consumo de hidróxido de cálcio, possivelmente associado à reação pozolânica dos aluminossilicáticos amorfos do catalisador, corroborado pelo maior teor de material amorfo (73-75%) nessas formulações (Tabela 2). Tal consumo de portlandita e a maior disponibilidade de aluminatos favorecem a formação prolongada de etringita, o que explica o segundo pico observado na calorimetria das amostras CPIV. A redução significativa de $Ca(OH)_2$ indica consumo intenso desse composto, por reações pozolânicas do Ecat. A amostra SE-REF (17,33 MPa), que apresentou o maior teor de portlandita (13,98%) e menor fração amorfa (68,19%), evidencia hidratação mais dominada pelas reações primárias do clínquer, com formação mais intensa de C-S-H, refletindo em maior resistência (Figura 5).

Figura 6 – DRX das pastas de cimento composto aos 28 dias ($a/c = 0,5$). Ett – Etringita; P – Portlandita; A – Alita; C – Calcita; B – Belita; G – Gipsita.

Tabela 2 – Composição mineralógica das pastas de cimento composto aos 28 dias.

Fase (%)	Composição	CPII-REF	CPIV-REF	SE-REF	CPII-MG4	CPII-SP4	CPIV-MG4	CPIV-SP4	ICSD code
Calcita	CaCO_3	0,89	1,95	1,86	1,35	1,49	3,98	1,73	79673
Gipsita	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	0,65	1,29	0,31	0,40	0,31	0,98	1,02	151692
Etringita	$\text{Ca}_6\text{Al}_2(\text{OH})_{12}(\text{SO}_4)_3 \cdot 26\text{H}_2\text{O}$	7,04	9,14	6,73	8,74	8,43	10,21	9,71	155395
Portlandita	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	8,39	2,77	13,98	11,05	10,88	2,32	1,82	15471
Belita ($\text{C}_2\text{S } \beta$)	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	4,95	4,49	5,42	4,65	5,42	4,58	5,28	79550
Alita ($\text{C}_3\text{S } \text{M}_3$)	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	5,93	5,68	3,51	4,31	3,46	4,47	5,08	94742
Amorfo (ACn)	-	72,14	74,68	68,19	69,87	70,01	73,46	75,36	-
Rwp	-	14,99	14,02	17,39	17,58	15,34	12,85	12,46	-
GOF	-	1,57	1,47	1,68	1,41	1,36	1,30	1,32	-

4. Conclusões

Com base nos resultados obtidos, as principais conclusões das duas etapas do estudo foram:

- A amostra de referência (clínquer puro) apresentou período de indução praticamente inexistente e liberação intensa de calor nas primeiras horas, confirmando que a ausência de

sulfato suficiente compromete o controle da hidratação do C₃A, resultando em pega acelerada;

- Teores mais elevados de FG (8% e 12%) reduziram, de modo geral, a intensidade do fluxo máximo de calor, indicando maior controle da hidratação. Contudo, diferenças entre as fontes (SP e MG) sugerem influência da composição química e das impurezas do fosfogesso na evolução térmica do sistema;
- A adição controlada de 4% de fosfogesso favoreceu o desenvolvimento da resistência inicial, superando a amostra de referência. Entretanto, teores superiores (8% e 12%) promoveram redução significativa da resistência à compressão aos 28 dias;
- Todas as formulações apresentaram os cinco estágios típicos de hidratação. Contudo, sistemas CPIV (50% de Ecat) exibiram período de indução mais prolongado e menor intensidade de fluxo de calor, evidenciando que elevados teores de Ecat alteram o equilíbrio sulfato/aluminato e reduzem a taxa inicial de reação;
- As formulações contendo fosfogesso de origem mineira (MG) apresentaram maior calor acumulado em 144 h em comparação às equivalentes com fosfogesso de São Paulo (SP), tanto em CPII-Z quanto em CPIV. Esse comportamento indica que diferenças químicas entre as fontes também influenciam a solubilidade do sulfato e o grau de hidratação do sistema;
- Nos sistemas CPIV, o elevado consumo de portlandita e a maior formação de etringita, evidenciados por DRX, estão associados a uma matriz cimentícia menos resistente.

Referências

- [1] S. J. Faucher, M. R. Shaner, S. T. Omelchenko, G. Anikeeva, e I. S. McKay, “Gypsum as a Feedstock for Low-Cost, Decarbonized Portland Cement and Sulfuric Acid”, 24 de março de 2025, *American Chemical Society*. doi: 10.1021/acssuschemeng.4c08838.
- [2] A. Harrou, E. K. Gharibi, Y. Taha, N. Fagel, e M. El Ouahabi, “Phosphogypsum and black steel slag as additives for ecological bentonite-based materials: Microstructure and characterization”, *Minerals*, vol. 10, nº 12, dez. 2020, doi: 10.3390/min10121067.
- [3] B. Xu, A. Gao, Y. Zhou, Y. Yang, K. Lu, e P. Cao, “Performance Control and Synergistic Modification Mechanism of Phosphogypsum-Based Cementitious Materials”, *Buildings*, vol. 15, nº 24, dez. 2025, doi: 10.3390/buildings15244451.
- [4] K. Levickaya, N. Alfimova, I. Nikulin, N. Kozhukhova, e A. Buryanov, “The Use of Phosphogypsum as a Source of Raw Materials for Gypsum-Based Materials”, *Resources*, vol. 13, nº 5, maio 2024, doi: 10.3390/resources13050069.

- [5] K. L. Scrivener e A. Nonat, “Hydration of cementitious materials, present and future”, 2011, *Elsevier Ltd*. doi: 10.1016/j.cemconres.2011.03.026.
- [6] M. Singh, “Role of phosphogypsum impurities on strength and microstructure of selenite plaster”, *Constr. Build. Mater.*, vol. 19, n° 6, p. 480–486, jul. 2005, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2004.07.010.
- [7] X. Li, X. Lv, e L. Xiang, “Review of the State of Impurity Occurrences and Impurity Removal Technology in Phosphogypsum”, 1° de agosto de 2023, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/ma16165630.
- [8] X. Liu *et al.*, “Research on limestone calcined clay cement-based ultra-high-performance concrete with high cement substitution: Mixture design and engineering properties”, *Constr. Build. Mater.*, vol. 409, dez. 2023, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2023.133913.
- [9] S. Adu-Amankwah, L. Black, J. Skocek, M. Ben Haha, e M. Zajac, “Effect of sulfate additions on hydration and performance of ternary slag-limestone composite cements”, *Constr. Build. Mater.*, vol. 164, p. 451–462, mar. 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.12.165.
- [10] Y. El Khessaimi, Y. Taha, A. El Mahdi Safhi, R. Hakkou, e M. Benzaazoua, “Synthesis of MgO-Belite calcium sulfoaluminate cement from phosphate mine waste rock and phosphogypsum”, *Mater. Today Proc.*, vol. 58, p. 1081–1090, jan. 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.01.136.
- [11] P. Zhang, B. Zhang, J. Chang, T. Wang, J. Zhang, e L. Li, “Investigation of Process Parameters of Phosphogypsum for Preparing Calcium Sulfoaluminate Cement”, *Buildings*, vol. 12, n° 11, nov. 2022, doi: 10.3390/buildings12111774.
- [12] M. V. F. Varela, P. O. Trentin, J. S. Bonini, C. A. da Luz, e J. C. da Rocha, “Study of gypsum and phosphogypsum as a source of calcium sulfate in supersulfated cement (Ssc) against sulfate attack”, *Revista Materia*, vol. 26, n° 3, 2021, doi: 10.1590/S1517-707620210003.13003.
- [13] U. Aksan, K Köseoğlu, e H. S. Gökçe, “Enhancing Burnability Characteristics of Low-Temperature Burnt-Cement Clinker by Recycling Phosphogypsum Wastes”, 2021, doi: 10.1061/(ASCE)MT.1943.
- [14] Y. Wang, H. Huo, B. Chen, e Q. Cui, “Development and optimization of phosphogypsum-based geopolymer cement”, *Constr. Build. Mater.*, vol. 369, mar. 2023, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2023.130577.

- [15] M. R. Irshidat e N. Al-Nuaimi, “Industrial waste utilization of carbon dust in sustainable cementitious composites production”, *Materials*, vol. 13, nº 15, 2020, doi: 10.3390/MA13153295.
- [16] S. Navaratnam, Q. Tushar, I. Jahan, e G. Zhang, “Environmental Sustainability of Industrial Waste-Based Cementitious Materials: A Review, Experimental Investigation and Life-Cycle Assessment”, 1º de fevereiro de 2023, *MDPI*. doi: 10.3390/su15031873.
- [17] N. Torres Castellanos e J. Torres Agredo, “Uso del catalizador gastado de craqueo catalítico (FCC) como adición puzolánica-revisión”, En español, 2010.
- [18] S. Raiza C. Matos, A. P. Kirchheim, e J. Pereira Gonçalves, “Coprocessamento do resíduo catalítico (SFCC) na produção de clínqueres para cimentos especiais: cimento Portland classe G e cimentos contendo ye’elimita (YCC)”, Simpósio Brasileiro de Ciência do Cimento (SBCC) 2 (1), <https://eventos.antac.org.br/index.php/sbcc/article/view/6993>.
- [19] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, “NBR 16697: Cimento Portland – Requisitos”, Rio de Janeiro, 2018.
- [20] R. de S. da Paixão, V. S. de Carvalho, L. B. de B. Barbosa, A. R. D. Costa, e J. P. Gonçalves, “Influence of particle size on the pozzolanic reactivity of waste clay brick accessed by R³ test”, *Ambiente Construído*, vol. 25, 2025, doi: 10.1590/s1678-86212025000100808.
- [21] B. H. Toby e R. B. Von Dreele, “GSAS-II: The genesis of a modern open-source all purpose crystallography software package”, *J. Appl. Crystallogr.*, vol. 46, nº 2, p. 544–549, abr. 2013, doi: 10.1107/S0021889813003531.
- [22] J. da S. Andrade Neto, A. G. De la Torre, e A. P. Kirchheim, “Effects of sulfates on the hydration of Portland cement – A review”, *Constr. Build. Mater.*, vol. 279, abr. 2021, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122428.
- [23] F. Ridi, E. Fratini, P. Luciani, F. Winnefeld, e P. Baglioni, “Hydration kinetics of tricalcium silicate by calorimetric methods”, *J. Colloid Interface Sci.*, vol. 364, nº 1, p. 118–124, dez. 2011, doi: 10.1016/j.jcis.2011.08.010.
- [24] R. P. Costa, M. H. G. de Medeiros, E. D. Rodriguez Martinez, V. A. Quarcioni, S. Suzuki, e A. P. Kirchheim, “Effect of soluble phosphate, fluoride, and pH in Brazilian phosphogypsum used as setting retarder on Portland cement hydration”, *Case Studies in Construction Materials*, vol. 17, dez. 2022, doi: 10.1016/j.cscm.2022.e01413.
- [25] G. Liu, R. Gao, X. Y. Wang, R. Guo, R. S. Lin, e F. Ma, “Performance study of limestone calcined clay cement (LC3) prepared using calcined phosphogypsum as a gypsum

- substitute”, *Case Studies in Construction Materials*, vol. 23, dez. 2025, doi: 10.1016/j.cscm.2025.e05185.
- [26] A. R. D. Costa, S. R. C. Matos, G. Camarini, e J. P. Gonçalves, “Hydration of sustainable ternary cements containing phosphogypsum”, *Sustainable Materials and Technologies*, vol. 28, jul. 2021, doi: 10.1016/j.susmat.2021.e00280.
- [27] L. Xu, K. Yang, C. Tang, X. Yang, K. Wu, e B. Lothenbach, “Lead retardation on cement hydration: Inhibition and re-acceleration of clinker dissolution”, *Cem. Concr. Compos.*, vol. 138, abr. 2023, doi: 10.1016/j.cemconcomp.2023.104986.
- [28] R. S. Lin, K. B. Park, X. Y. Wang, e G. Y. Zhang, “Increasing the early strength of high-volume Hwangtoh–cement systems using bassanite”, *Journal of Building Engineering*, vol. 30, jul. 2020, doi: 10.1016/j.jobbe.2020.101317.
- [29] F. Deng, J. Ye, Y. Liu, T. Zhang, Y. Liao, e S. Tang, “Influence of cement on properties of calcined phosphogypsum based composite cementitious materials”, *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 24, p. 3145–3156, maio 2023, doi: 10.1016/j.jmrt.2023.03.194.